

**ТРАНСПОРТ ВОСИТАСИНИ ТЎХТАТИШ ТЎҒРИСИДАГИ ИЧКИ
ИШЛАР ОРГАНИ ХОДИМИНИНГ ҚОНУНИЙ ТАЛАБИЛАРИНИ
БАЖАРМАСЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИКНИ БЕЛГИЛАШГА ДОИР
АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.**

Насиллоев Абдулло Аброр ўғли

ИИВ Академияси Маъмурий ҳуқуқ кафедраси ўқитувчиси

э/манзил: abdullonasilloev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10526155>

Аннотация. Ушбу мақолада ички ишлар органлари ходимининг транспорт воситасини тўхтатиш тўғрисидаги қонуний талабларининг ҳуқуқий асослари, мазкур талаб бажарилмаганда вужудга келувчи маъмурий жавобгарлик масалалари назарий ва амалий жиҳатдан таҳлил қилинган. Шунингдек, мазкур ҳуқуқбузарлик учун жавобгарликни такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Ички ишлар органлари ходими, қонуний талаб, транспорт воситасини тўхтатиш, маъмурий жавобгарлик.

Аннотация: В данной статье теоретически и практически анализируются правовые основы законного требования сотрудника органов внутренних дел о остановке транспортного средства, а также вопросы административной ответственности, возникающие в случае невыполнения данного требования. Кроме того, разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию ответственности за данное правонарушение.

Ключевые слова: сотрудник органов внутренних дел, законное требование, остановка транспортного средства, административная ответственность.

Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш, йўлларда йўл ҳаракати иштирокчилари (ҳайдовчи, пиёда ва б.) томонидан содир этилиши мумкин бўлган ҳуқуқбузарликларни олдини олиш бугунги кунда ҳуқуқий ва ташкилий жиҳатдан ҳал этилиши лозим бўлган муҳим масалалардан биридир. Статистик маълумотларга кўра 2023 йилнинг январ–ноябр ойларида Ўзбекистонда 8693 та йўл транспорт ҳодисаси содир бўлган. Уларда 2080 нафар инсон ҳалок бўлган, яна 8055 киши эса турли даражадаги жароҳат олган¹.

¹ Кун.уз расмий сайтининг 11.01.2024 йилдаги статистик маълумоти. Электрон манва. Кириш йўли: <https://kun.uz/news/2024/01/11/ozbekistonda-bir-yilda-yana-2-mingdan-ortiq-kishi-ythlarda-halok-boldi> мурожаат вақти 11.01.2024 й.

Юқоридаги таҳлиллардан ҳам кўришимиз мумкинки, йўл-транспорт ҳодисалари сабабли вафот этаётган ва тан жароҳати олаётган шахслар, айниқса ёшлар ва болалар ўлимнинг юқорилиги йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш заруратини юзага келтирмода. Ҳуқуқшунос олим Дж.Х.Юлдашев таъкидлаганидек, бу жараёнда жавобгарликнинг муқаррарлигини таъминлаш ҳамда жазо чораларининг таъсирчанлиги ва самарадорлигини ошириш мазкур турдаги ҳуқуқбузарликлар профилактикасида муҳим ўрин тутди².

Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонунига асосан ички ишлар органлари фаолиятининг асосий йўналишларидан бири сифатида белгиланган бўлиб, йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш Ички ишлар вазирлиги жамоат хавфсизлиги департаменти таркибидаги йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматига юклатилган³. Ички ишлар органларининг йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати ходими мазкур қонун ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга асосан ўзига берилган ваколат доирасида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш бўйича йўл ҳаракатининг барча иштирокчиларига қонуний талаб қўйиши мумкин бўлиб, ушбу талаб барча давлат органлари, бошқа ташкилотлар, мансабдор шахслар ва фуқаролар томонидан бажарилиши мажбурийдир.

Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 1 декабрдаги 975-сон қарорининг 6-бандида йўл патрул хизмати ходими томонидан транспорт воситаларини тўхтатишнинг қуйидаги асослари келтириб ўтилган:

ҳайдовчи томонидан йўл ҳаракати қоидаларининг бузилиши визуал кузатувда аниқланганда ёки махсус мослама ёрдамида қайд қилинганда;

транспорт воситаси, ҳайдовчи ёки йўловчи қидирувда эканлиги, йўл транспорт ҳодисаси ёки бошқа ҳуқуқбузарликка алоқадор эканлиги тўғрисида маълумотлар мавжуд бўлганда;

йўл транспорт ҳодисаси, ҳуқуқбузарлик содир этилганини кўрган ҳайдовчи ёки йўловчидан ҳодиса тафсилотига ойдинлик киритиш зарурати юзага келганда;

² Юлдашев Д. Х. Ўзбекистон Республикасининг маъмурий қонунчилик нормаларини такомиллаштиришга доир айрим мулоҳазалар //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 9-11.

³ Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонунининг 4-моддаси. Электрон манба. Кириш йўли: <https://lex.uz/docs/3027843?ONDATE2=21.04.2021&action=compare> мурожаат вақти: 11.01.2024 й

ваколатли давлат органлари ёки мансабдор шахсларнинг ҳаракатни чеклаш ёки тақиқлаш бўйича кўрсатмаларини бажариш жараёнида;

транспорт воситасидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда фойдаланиш зарурати юзага келганда (чет давлатларнинг дипломатик, консуллик ваколатхоналарига ва бошқа ваколатхоналарига, халқаро ташкилотларга тегишли бўлган транспорт воситалари ҳамда махсус мўлжалланган транспорт воситалари бундан мустасно);

махсус тадбирларни ўтказиш жараёнида;

транспорт воситасидан фойдаланиш ва бошқариш ҳуқуқини берувчи, шунингдек, транспорт воситаси ва олиб кетилаётган юкларга оид ҳужжатлар мавжудлигини текшириш учун (махсус ва ҳарбий юклар, божхона расмийлаштирувидан ўтказилиб, божхона хизмат томонидан пломбаланган юклар бундан мустасно).

Мазкур асосларга кўра транспорт воситасини бошқариб кетаётган шахс йўл патрул хизмати инспекторининг транспорт воситасини тўхтатиш тўғрисидаги талабини кўрган пайтидан бошлаб дарҳол тўхташ чораларини кўриши лозим.

Қонунчилигимизда ички ишлар органлари ходимининг транспорт воситасини тўхтатиш тўғрисидаги талаби ҳуқуқий жиҳатдан асослантирилган бўлсада, айрим транспорт воситаси ҳайдовчиларининг ушбу талабни бажармасдан, ҳаракатланишда давом этиши ва бунинг натижасида улар томонидан бошқа турдаги маъмурий ёки жиноий ҳолатлар содир этилишига олиб келаётганлигини кўришимиз мумкин.

Ҳуқуқбузар шахслар томонидан йўл патрул хизмати инспекторининг қонуний талабларини бажармаслик билан боғлиқ 100 дан ортиқ маъмурий ҳуқуқбузарлик материаллари ўрганилганда 46 та ҳолатда ҳуқуқбузарликни тўхтатиш тўғрисидаги талабни бажармаслик, 39 тасида транспорт воситасини тўхтатмаслик, 27 та ҳолатда эса ички ишлар органларига бориш тўғрисидаги қонуний талабни бажармаслик содир этилган. Транспорт воситасини тўхтатиш тўғрисидаги қонуний талабни бажармасликнинг асосий сабаби таҳлил қилинганда асосан ушбу ҳуқуқбузарлик бошқа бир турдаги ҳуқуқбузарликни яшириш мақсадида содир этилиши маълум бўлди.

С.М. Селиманова таъкидлаганидек, кўпгина ҳолларда ички ишлар органлари ходимининг қонуний талабининг бажарилмаслиги қонун бўйича маъмурий жавобгарлик назарда тутилган бошқа жамоат тартиби

бузилиш ҳолатини ҳам келтириб чиқаради⁴. Ҳуқуқбузарликнинг юридик таърифида ҳам содир этилганлиги учун маъмурий ёки жиноий жавобгарлик назарда тутилган айбли ғайриҳуқуқий қилмиш (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик) дея таъриф берилган бўлиб⁵, шахснинг содир этаётган ҳаракатларида маъмурий ҳуқуқбузарлик аломатлари аниқланиб, ундан ушбу ҳаракатларни тўхтатиши сўралганда мазкур талабни бажармаслиги ваколатли органнинг мансабдор шахси томонидан ишни кўриб чиқиш жараёнида жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолат сифатида ҳисобга олиниши мумкин.

Тадқиқот жараёнида икки юздан ортиқ ички ишлар органларининг йўл патрул хизмати ходимлари ўртасида ўтказилган сўровномада “Сизнингча, ички ишлар органлари ходимининг ҳуқуқбузарликни тўхтатиш тўғрисидаги қонуний талаби ҳуқуқбузар томонидан бажарилмаслигининг асосий сабаби нимада?” деган савол билан мурожаат қилинганда уларнинг кўпчилиги (82,8 фоизи) “Ҳуқуқбузарлик содир этаётган шахснинг маст ҳолда бўлиши” дея жавоб беришган⁶.

Масалан, Тошкент шаҳар жиноят ишлари буйича Мирзо Улуғбек туман суди томонидан кўриб чиқилган 3-1001-2201/6564-сонли маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш материаллари ўрганилганда Т.Шамсиев 2022 йил 20 июнь куни соат тахминан 23:30 да 01 В 524 АВ давлат рақами белгили “Нексия 3” русумли автотранспорт воситасини амалдаги “Йўл ҳаракати қоидалари”нинг 12-банди талабига риоя қилмасдан спиртли ичимлик истеъмол қилган ҳолда бошқариб, Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, Феруза кўчасида ҳаракатланиб кетаётган вақтида, йўл-патруль хизмати ходимлари томонидан тўхтатилганига қарамасдан тўхтатиш ишорасига бўйсунмасдан ҳаракатланиб кетганлиги маълум бўлди. Кўрилган чоралар натижасида хайдовчи тўхтатилиб текширилганида, спиртли ичимлик истеъмол қилганликда гумон қилиниб, тиббий кўриқдан ўтишга таклиф қилинганда Т.Шамсиев спиртли ичимлик истеъмол қилганлиги аниқланган⁷.

Шу билан бирга транспорт воситасини тўхтатиш тўғрисидаги қонуний талабни бажармасликка доир иш ҳужжатларини ўрганиш

⁴ Маъмурий юрисдикцион фаолият: Маърузалар курси / С.М. Селиманова, Х.Х. Бахрамов, С.С. Рустамов ва бошқ. — Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Касбий тайёргарлик факултети, 2020. — 195-б.

⁵ Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуни // *Қонунчилик маълумотлари миллий базаси*, 12.04.2023 й., 03/23/829/0208-сон

⁶ 3 йилдан ортиқ иш стажига эга бўлган ИПХ ходимлари ўртасида 2023 йил 6-9 октябрь кунлари ўтказилган сўровнома натижалари.

⁷ Тошкент шаҳар жиноят ишлари буйича Мирзо Улуғбек туман суди томонидан кўриб чиқилган 3-1001-2201/6564-сонли маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш материаллари.

давомида мазкур талабни нима учун бажармаганлиги ҳуқуқбузардан сўралганда, транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқини берувчи ҳужжатлар билан боғлиқ камчиликлар бўлганлигини ёки содир этган ҳуқуқбузарлиги учун жавобгарликдан қочишга уринганлигини маълум қилишган. Мисол учун, Тошкент шаҳар, жиноят ишлари бўйича Бектемир туман суди томонидан кўриб чиқилган 3-1010-2203/6040-сонли маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш материалларида 2022 йил 17 декабрь куни соат 13.45 да ҳайдовчи М.М.Каюмовга тегишли бўлган бошқарувидаги “EQUINOX” русумли автоуловда Бектемир тумани, Х.Бойқаро кўчасида ҳаракатланиб келаётган пайтда, ИИББ ЙҚХБ ходимлари томонидан жезль ва хуштак ёрдамида тўхтатилганида, ҳайдовчи М.М.Каюмов ходимларининг қонуний тўхташ ишорасига бўйсунмай кетиб қолган, транспорт воситаси тўхтатилиб текширилганда, транспорт воситасининг олди пешойна ва ён ойналарига теварак-атрофни кўришни чеклайдиган қора плёнка ноқонуний равишда ўрнатилганлиги аниқланган⁸.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиққан ҳолда бугунги кунда маъмурий қонунчилигимизда ички ишлар органи ходимининг транспорт воситасини тўхтатиш тўғрисидаги қонуний талаблари бир неча бор берилишига қарамасдан ушбу талабларни бажармасликда давом этиш яъни транспорт воситасини тўхтатмаслик натижасида оғирроқ таркибли ҳуқуқбузарлик содир этилиши мумкинлигини инобатга олган ҳолда Ўзбекистон Республикаси маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 194-моддасига транспорт воситаси ҳайдовчиси томонидан ички ишлар органи ходимининг ёки ходимларининг транспорт воситасини тўхтатиш ҳақида узлуксиз бир неча марта берилган қонуний талабларини узрли сабабларсиз бажармаслик ҳуқуқбузарлигини алоҳида ҳуқуқбузарлик таркиби сифатида киритиш ва ушбу моддани қуйидаги таҳрирда баён этиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

194-модда. Ички ишлар органлари ходимининг қонуний талабларини бажармаслик

Ички ишлар органлари ходимининг ҳуқуқбузарликни тўхтатиш, ҳужжатларни текшириш учун тақдим этиш, ички ишлар органларига бориш ёки кўрсатилган муддатда ички ишлар органларида бўлиш тўғрисидаги қонуний талабларини узрли сабабларсиз бажармаслик, транспорт воситасини тўхтатиш, жабрланувчиларга ёрдам кўрсатиш ҳақидаги қонуний талабларини бажармаслик ёхуд ички ишлар органлари

⁸ Тошкент шаҳар, жиноят ишлари бўйича Бектемир туман суди томонидан кўриб чиқилган 3-1010-2203/6040-сонли маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш материаллари.

ходимининг қонуний талабларига бошқача тарзда бўйсунмаслик, худди шунингдек жамоат тартибини сақлаш ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаш вазифаларини амалга ошираётган бошқа шахсларнинг қонуний талабларини бажармаслик, —

базавий ҳисоблаш миқдорининг бир бараваридан ўн икки бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

Худди шундай ҳуқуқбузарлик маъмурий жазо чораси қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса, —

базавий ҳисоблаш миқдорининг ўн икки бараваридан ўн беш бараваригача миқдорда жарима солишга ёки ўн беш суткагача муддатга маъмурий қамоққа олишга сабаб бўлади.

Транспорт воситаси ҳайдовчиси томонидан ички ишлар органи ходимининг ёки ходимларининг транспорт воситасини тўхтатиш ҳақида узлуксиз бир неча марта берилган қонуний талабларини узрли сабабларсиз бажармаслик, —

транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқидан бир йил муддатга маҳрум қилиб, базавий ҳисоблаш миқдорининг ўттиз баравари миқдорида жарима солишга сабаб бўлади.